

Маркетингові інструменти управління розвитком підприємств ресторанного господарства курорту «Буковель»

Предметом дослідження є теоретико–методологічні засади маркетингової діяльності в контексті сучасного розвитку підприємств ресторанного господарства.

Метою дослідження є концептуальні аспекти діяльності ресторанного господарства курорту «Буковель», а також визначення основних маркетингових інструментів впливу на споживачів для забезпечення конкурентних позицій.

Методи дослідження. У дослідженні використано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі логічного узагальнення, системний, метод порівнянь, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. У статті досліджено сучасні тенденції і перспективи розвитку ресторанного господарства як важливої складової курорту «Буковель». Акцентовано увагу на тому, що зміни умов функціонування сфери ресторанного бізнесу зумовлюють необхідність адаптації традиційних інструментів маркетингу, що забезпечить підприємствам збільшення потенційного контингенту споживачів та розвиток у перспективі.

Галузь застосування результатів. В галузі економічних наук та в практичній діяльності підприємств ресторанного господарства.

Висновки. Дослідження сучасних концепцій розвитку підприємств ресторанного господарства є важливим елементом наукових пошуків у сфері курортного сервісу. Підприємства ресторанного господарства в сучасних умовах високої конкуренції, використовують інноваційні підходи як в організації обслуговування гостей, технологіях приготування страв, так і в маркетингу. Ресторатори вимушені застосовувати нові маркетингові інструменти впливу на споживачів з метою забезпечення стійкості та більш гнучкого реагування на можливі ризики.

Ключові слова: ресторанне господарство, підприємство ресторанного господарства, заклад ресторанного господарства, курорт, інноваційний формат, маркетинг, комплекс маркетингу, маркетингові інструменти.

ЛОЯК Л.Н.

Маркетинговые инструменты управления развитием предприятий ресторанного хозяйства курорта «Буковель»

Предметом исследования являются теоретико–методологические основы маркетинговой деятельности в контексте современного развития предприятий ресторанного хозяйства.

Целью исследования выступают концептуальные аспекты деятельности ресторанного хозяйства курорта «Буковель», а также определение основных маркетинговых инструментов воздействия на потребителей для обеспечения конкурентных позиций.

Методы исследования. В исследовании использованы совокупность научных методов и подходов, в том числе логического обобщения, системный, метод сравнений, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования.

Результаты работы. В статье исследованы современные тенденции и перспективы развития ресторанного хозяйства как важной составляющей курорта «Буковель». Акцентируется внимание на том, что изменения условий функционирования сферы ресторанного бизнеса обуславливают необходимость адаптации традиционных инструментов маркетинга, обеспечит предприятиям увеличение потенциального контингента потребителей и развитие в перспективе.

Область применения результатов. В области экономических наук и в практической деятельности предприятий ресторанного хозяйства.

Выводы. Исследования современных концепций развития предприятий ресторанного хозяйства является важным элементом научных изысканий в сфере курортного сервиса. Предприятия ресторанного хозяйства в современных условиях высокой конкуренции, используют инновационные подходы как в организации обслуживания гостей, технологиях приготовления блюд, так и в маркетинге. Рестораторы вынуждены применять новые маркетинговые инструменты воздействия на потребителей с целью обеспечения устойчивости и более гибкого реагирования на возможные риски.

Ключевые слова: ресторанное хозяйство, предприятие ресторанного хозяйства, заведение ресторанного хозяйства, курорт, инновационный формат, маркетинг, комплекс маркетинга, маркетинговые инструменты.

LOYAK L.M.

Marketing instruments of the development management of the restaurant enterprises of «Bukovel» resort

The subject of research is the theoretical and methodological principles of marketing activities in the context of modern development of restaurant enterprises.

The purpose of the study is the conceptual aspects of the restaurant business of the resort «Bukovel», as well as the definition of the main marketing tools to influence consumers in order to ensure a competitive position.

Research methods. The study used a set of scientific methods and approaches, including logical generalization, system method, comparative method, which allowed to ensure the conceptual unity of the study.

Results of the work. The article examines modern trends and prospects of the development of restaurant industry as an important component of «Bukovel» resort. Emphasis is made upon the fact that changes in the conditions of restaurant business operation may cause the adaptation of traditional marketing tools, which will provide enterprises with an increase in the potential contingent of consumers and enterprise development in the future.

Field of the results application: in the field of economic sciences and in the practical activities of restaurant enterprises.

Conclusions. The investigation of the modern concepts of restaurant enterprises development is an important element of the study in the field of resort service. Restaurants in today's highly competitive environment, use innovative approaches in the organization of customer service, cooking technologies and marketing. Restaurateurs are forced to use some new marketing tools to influence consumers in order to ensure sustainability and more flexible response to potential risks.

Key words: restaurant business, enterprises of restaurant industry, resort, innovative format, marketing, marketing complex, marketing tools.

Постановка проблеми (Introduction): У XXI ст. ресторанний бізнес стає провідним напрямом соціального та економічного розвитку у світі та Україні. І хоча в розвинутих країнах ця сфера є дуже прибутковою і розвинутою, в Україні сфера ресторанного бізнесу перебуває лише у процесі формування. Значною мірою це відбувається через проблеми сучасного економічного та політичного стану країни.

Орієнтація на дотримання світових кулінарних трендів у закладах ресторанного господарства є важливим елементом обслуговування туристів. Зберігаючи кращі традиції національної кухні, заклади ресторанного господарства є візитною карт-

кою гостинності кожної країни, популярною формою проведення дозвілля та спілкування, ознакою престижу і добробуту. Тому специфіка даного виду діяльності, а також недостатня вивченість тенденцій його розвитку мають вагомим практичне значення.

Сучасний етап розвитку закладів ресторанного господарства в умовах поступової інтеграції в європейський та світовий економічні простори характеризується підвищеними вимогами до їх маркетингової діяльності. Для всіх маркетингових заходів повинен бути забезпечений комплексний підхід.

Зміни умов функціонування сфери ресторанного бізнесу зумовлюють необхідність адаптації

традиційних інструментів маркетингу. У контексті маркетингу взаємовідносин найбільш доцільним є маркетинговий інструментарій впливу на споживача у вигляді класичного комплексу «7P» (product – продуктова політика; price – визначення орієнтирів, принципів та методів встановлення цін; promotion – засоби просування; place – методи розподілу, канали збуту; personnel – персонал, що надає послуги; process – організація та етапи надання послуги; physical evidence – візуальні і матеріальні елементи, які оцінюються клієнтом і є доказом якості послуги) [1, с.75].

Аналіз досліджень проблеми (Analysis of recent researches and publications): Питання розвитку маркетингової діяльності підприємств ресторанного господарства в Україні та за кордоном завжди були актуальними. Проблематику розвитку сфери ресторанного господарства як важливої складової національної економіки в Україні досліджували у своїх працях О. Борисова, С. Гаврилюк, О. Григоренко, О. Завадинська, К. Крамаренко, Ю.Маслюк Г. П'ятницька, Н. П'ятницька, Л. Середницька, Н. Шпак та інші. Проте, слід зауважити, що існує необхідність подальшого дослідження застосування маркетингових інструментів для ефективного управління діяльністю підприємств ресторанного господарства та забезпечення їх конкурентних позицій на ринку послуг.

Виділення невирішених питань (Previously unsettled problem constituent): В наукових дослідженнях вирішення проблем розвитку сфери ресторанного господарства піднімається багато різних актуальних питань та напрямів. Зокрема, розвитку інноваційної діяльності, підвищення конкурентоздатності підприємств, вдосконалення технологій та організації обслуговування а також маркетингової діяльності. Однак, актуальним залишається питання розширення та застосування ефективного маркетингового інструментарію з врахуванням викликів сьогодення, що і викликало актуальність дослідження.

Мета статті (Main purpose of the article): Метою статті є дослідження концептуальних аспектів діяльності ресторанного господарства курорту «Буковель», а також визначення основних маркетингових інструментів впливу на споживачів для забезпечення конкурентних позицій.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження (Results and discussions):

Стан ресторанного бізнесу є індикатором економічного стану країни, вирішує низку соціально–економічних завдань тому актуальним постає питання з визначення тенденцій його розвитку, аналізу динаміки структурних показників, визначення недоліків та перспектив розвитку.

Ресторанний бізнес є однією з найбільш значущих складових розвитку курорту «Буковель».

Сучасний ресторанний сервіс курорту «Буковель» представляє значна кількість різноманітних закладів ресторанного господарства: це ресторани різних стилів і концепцій, ресторан–бар, кав'ярня, кафе–бар, лаунж–бар, колиба, ресторани за спеціальними замовленнями (кейтеринг) тощо. Демократизація ресторанного бізнесу, коли за доступними цінами можна отримати якісну кухню, гарний інтер'єр і пристойне обслуговування, зробила заклади середнього цінового сегменту конкурентоспроможними по відношенню до елітних ресторанів.

Проаналізувавши особливості надання послуг закладами ресторанного господарства курорту «Буковель», можна зробити наступні висновки:

- курорт Буковель – особливе місце з власними кулінарними традиціями, де тісно переплелися українська, польська, італійська, угорська та німецька кухні, багаті вже на звичні рецепти минулого;
- спостерігається тенденція до розвитку підприємств ресторанного господарства, що пропонують автентичну карпатську кухню;
- ресторанне господарство курорту представляють сучасні заклади з оригінальною, продуманою до дрібниць концепцією, смачною кухнею і якісним обслуговуванням, де гості можуть познайомитись із гастрономічними традиціями, новими кулінарними трендами, сучасними інноваційними технологіями.

За даними дислокації мережі закладів ресторанного господарства курорту «Буковель» станом на 01.01.2019 р. функціонувало 19 ресторанів (в тому числі 11 з національною кухнею), 2 кафе, 6 барів, 2 заклади швидкого обслуговування, 1 нічний заклад з організацією дозвілля «Бука» та наданням послуг харчування [2].

У ході дослідження розвитку мережі загальнодоступних закладів ресторанного господарства курорту «Буковель» було проведено вибірково класифікацію ресторанів, кафе, барів, підприємств швидкого обслуговування за типом кухні (табл.1).

Таблиця 1. Вибіркова класифікація підприємств ресторанного господарства курорту «Буковель» за типом кухні

Тип кухні	Найменування ресторанів, кафе, барів, підприємств швидкого обслуговування
Українська	Ресторани: «Ресторація Курінь», Самогонна ресторація «Старий млин», Паб–ресторан «Веселий гуцул», Корчма «Фіільварок», «Грибова хата», «SALO» «Kolyba». «СРЕPдеШИИНоK» Кафе: Кнайпа ЗШО: BORZOVARENYKI
Техаська	Ресторан: «Rebra BBQ»
Італійська	Ресторани: Osteria Italiana ЗШО: «Піцерія «Фелічита»»
Східна	Ресторани: «LUCKY BULL М'ЯСО&АЗИЯ»
	Бари: «Veranda Lounge–Zone»
Страви словянських та однієї і більше європейських країн	Ресторани: «СРЕPдеШИИНоK», «Арена»
	Кафе: «Bugi.L»
	Бари: «Whisky Bar», «Lounge bar Mojito», «Terrace Bar», «Lake bar»,
Страви кухонь двох і більше європейських країн	Ресторани: «Риба Grill», «ЗАНЗІБР», Ice Restaurant Bukovel Бари: Rondel BAR&Grill

Джерело: складено на основі джерела [2,3,4].

З проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що серед демократичних закладів найактивніше розвиваються заклади швидкого харчування, ресторани національної та східної кухні.

Серед мережі закладів ресторанного господарства курорту «Буковель» переважає наявність великої частки загальнодоступних підприємств ресторанного господарства зі змішаним типом кухні (переважно слов'янсько–європейським) обумовлена тим, що більшість з них орієнтують свою пропозицію на широку аудиторію споживачів з різноманітними, проте звичними для мешканців Європи гастрономічними уподобаннями. Це, в свою чергу, підтверджує те, що змішаний тип кухні надає закладу більше можливостей для розвитку своєї товарної субстратегії, забезпечує високу гнучкість у разі зміни смаків та уподобань цільових споживачів.

Буковель – це сучасний курорт, відкритий до нового неординарного досвіду. І саме ця особливість буде у перспективі відчутною при відкритті нових закладів ресторанного господарства інноваційного формату.

Серед існуючих підприємств ресторанного господарства доцільно виокремити ті, що з погляду споживачів, пропонують найбільш інноваційні послуги (табл.2.).

Одним із недоліків роботи закладів ресторанного господарства є недосконала система маркетингу.

Погоджуємось з думкою Середницької Л.П., Маслюк Ю.В. про те, що управління ринковими позиціями підприємства ресторанного господарства повинно носити комплексний характер, орієнтуватися на найбільш повне задоволення запитів і потреб різних категорій споживачів та активно впливати на ринкові процеси з метою попередження й активного реагування на будь–які зміни в конкурентному середовищі. Це обумовлює необхідність впровадження комплексної системи управління конкурентоспроможністю підприємств на основі маркетингу [5, с.751].

Маркетинг підприємства ресторанного господарства ґрунтується на таких принципах:

- орієнтація усіх сфер діяльності підприємства на задоволення потреб покупців з метою продажу продукції і одержання прибутку;
- цілеспрямований і активний вплив на попит, його розвиток;
- гнучке реагування виробництва на зміну потреб і попиту покупців, оперативне пристосування до цих змін;
- використання ціноутворення як механізму реагування і впливу на кон'юнктуру ринку;
- вибір ефективних форм і методів доставки, реклами і продажу продукції;
- підтримка творчої атмосфери серед працівників, причетних до маркетингової діяльності, заохочення їх активності й ініціативи у розробці маркетингових рішень [5, с.753].

Таблиця 2. Інноваційні формати підприємств ресторанного господарства курорту «Буковель»

Тип закладу	Назва закладу	Концепція формату
Ресторан–бар	«Veranda Lounge–Zone»	Меню в форматі lounge food, з урахуванням новітніх гастрономічних трендів. Вечірки в стилі house.
Українська м'ясна ресторація	«SALO»	Демонструє традиційні смаки української кухні. У меню: 5 видів сала, сет горілки, гарячі страви з дичини: оленина, м'ясо козулі, дикої качки чи кабана.
Ресторан	«СРЕPdeШИHок»	Місце зустрічі skіmenіv, freerayдерів і boardерів, невгамовних підкорювачів схилів. Чудова атмосфера, запашна кава, панорамні краєвиди та різноманітні млинці.
Фаст–фуд по–українськи	«BORZOVARENYKI»	Заклад пропонує традиційні українські страви (у глибоких мисках та в теплому маслі готові до споживання вареники з м'ясом, сиром, картоплею, картоплею та грибами, картоплею та сиром, печінкою, капустою, вишнею) та напої, сучасний дизайн та швидке і якісне обслуговування
Ресторан	«Lucky Bull» М'ясо&Азія	Ресторан східної кухні, пропонує найвиразніші страви з Кіото, Пекіну, Гонконгу, Бангкоку, Куала–Лумпуру, Сінгапуру, Джорджтауну та інших гастрономічних точок Азії. Тут можна спробувати качку по–пекінськи, класичні та альтернативні стейки та рибу приготовані на деревовугільному Robata Grill, азійські супи, страви в WOK, лобстери та устриці, екзотичні закуски .
Ресторація	«Курінь»	Найкращий заклад української кухні. Дбайливо оберігає традиції української гостинності та створюємо атмосферу тепла і затишку. Народні рецепти української кухні та апетитні аромати доповнюють гостинність українців.
М'ясний ресторан	«Rebra BBQ»	Формат casual food. Тут досягають нереального смаку м'яса завдяки технології приготування «Low & Slow», повільно за–димлюючи його у власному техаському смокері. Завдяки флагманській технології тут можна щоранку отримувати свіже задимлене м'ясо і підтримувати сталу температуру про–дукту. Також власноруч випікають хліб і булки для бургерів, орієнтуючись на якість американської мережі «Shake & Shack».
Ресторан	Ice Restaurant Bukovel	Унікальний та єдиний ресторан побудований із снігу та льоду. Авторські страви, неповторний інтер'єр та затишна атмосфера додають приємних вражень у колекцію спогадів про зимовий відпочинок.
Ресторація–садиба	«Грибова хата»	Споруда має вражаючий вигляд, оскільки збудована в формі гриба. Заклад поєднує садибу зі зручними апартаментами, ресторан із карпатсько–гуцульською кухнею та еко–лазню, розташовану в печері. Переможець СОЛЬ «Найкращий ресторан української кухні» СОЛЬ.

Джерело: складено на основі джерела [2, 4].

Комплекс сучасного маркетингу включає всі заходи, які запроваджує підприємство для створення й активізації попиту на свій товар. Це планування та розробка продукції, забезпечення цінової політики, формування каналів розподілу продукції, інформаційне супроводження продукції, створення товарних знаків та брендів, забезпечення відповідної упаковки, налагодження та підтримання взаємовигідних стосунків із партнерами, клієнтами тощо. Як універсальний маркетинговий інструментарій комплекс маркетингу слугує «ключем» практично до будь–якого ринку [5, с.752].

Науковець Гаврилюк С.П. [6, с.179].стверджує: «У сучасних умовах розвитку ресторанного бізне–

су в Україні ресторатори вимушені застосовувати нові маркетингові інструменти впливу на споживачів з метою забезпечення стійкості та більш гнучкого реагування на можливі ризики. Часи, коли можна було не знати своїх клієнтів та їх соціальний портрет, залишились в минулому. Рестораторам просто необхідно використовувати сучасні інструменти маркетингу, серед яких: створення сторінок в соціальних мережах, якісна е–mail розсилка, наявність сайту з необхідною і легкодоступною для відвідувачів інформацією. Для довідки за кордоном, за допомогою тільки однієї розсилки, до ресторану чи кафе повертаються до 60% гостей, що випадково зайшли перекусити».

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

Серед ефективних інструментів Інтернет–маркетингу доречно виокремити соціа–медіа маркетинг. Він забезпечує пропаганду й збут послуг підприємств ресторанного господарства, використовуючи ресурси соціальних медіа, контент яких виникає й оновлюється за рахунок відвідувачів і тим самим сприяє формуванню ширшого контингенту споживачів. Головними трендами соціа–медіа маркетингу є: сайт підприємства, цифровий маркетинг, контент–маркетинг, відео–контент, соціальні вкладки, соціальні новини, веб–форуми, смс–розсилки тощо [7, 8].

Основний принцип маркетингу – спрямованість на споживачів та вибір ефективних методів впливу на них. Це зумовлює необхідність пошуку дієвих маркетингових інструментів, перш за все, спрямованих на підвищення рівня задоволеності споживачів. А цьому сприятимуть гарний настрій, позитивні враження, захоплення та почуття, які виникли у процесі отримання ресторанної послуги.

Доцільно також врахувати точку зору науковців Шпак Н.О, Литвин І.В., Томашевського М.Р. щодо використання такого інструменту маркетингу як «преміювання відвідувачів». Це можуть бути послуги чи страви, які надаються споживачу в якості подарунку за зроблене замовлення. Безкоштовні подарунки до замовлення від місцевих умільців – недорогі гуцульські традиційні сувеніри, що вироблені майстрами для туристів, які можна дарувати безкоштовно при замовленні у ресторані, збільшують привабливість ресторану. Таким чином, залежно від розміру замовлення клієнт, особливо якщо це турист, отримує атрибут, що нагадуватиме про відвідування ресторану курорту «Буковель».

Отже, таке стимулювання клієнта через преміювання чи безкоштовні подарунки – це вигода, яку отримує клієнт у разі співпраці з рестораном, а вигода для ресторану – це лояльні клієнти [9].

Також важливими інструментами маркетингу для залучення нових клієнтів до ресторану є участь у різних заходах, виставках ресторанного та курортного бізнесу, що проводяться на території Карпатського регіону та України. Варто застосовувати «семплінг». Цим терміном позначається безкоштовне розповсюдження продукції власного виробництва покупцям, дегустації, можливість спробувати страви ресторанів, особливо орієнтованих на автентичну карпатську кухню.

Особливу роль у залученні більшої кількості клієнтів та утриманні конкурентних позицій ві–

діграє кваліфікований персонал, який забезпечує високі стандарти сервісу, володіє сучасними професійними знаннями та здатний до постійного впровадження інновацій.

Висновок

Сфера ресторанного господарства регіону є однією з небагатьох сфер вітчизняної економіки, в якій практично з самого початку економічних реформ повною мірою з'явилися ринкові відносини. Цей сегмент регіонального ринку послуг є найбільш динамічно розвинений і високодощідний, а, отже, перспективний для інвестицій і привабливий для підприємців. Виклики сьогодення поставили перед управлінням підприємствами ресторанного господарства цілий ряд нових завдань, таких, як необхідність підвищення ефективності виробництва, зміцнення конкурентної позиції, що неминуче пов'язано з застосуванням в повсякденній практиці ведення бізнесу сучасних досягнень маркетингу.

Саме тому, підприємства ресторанного господарства в сучасних умовах високої конкуренції, використовують інноваційні підходи як в організації обслуговування гостей, технологіях приготування страв, так і в маркетингу. Такий підхід дає можливість зберегти контингент споживачів та залучити нових. Наявність таких переваг у ресторанах, як сервіс, оперативний зв'язок, оптимізація відвідуваності, онлайн замовлення, доставка додому, бізнес–інструменти лояльності, розвиток у соціальних мережах та адаптація мобільних гаджетів виступають на даний час основним фактором успішних концепцій.

Список використаних джерел (References):

1. Крамаренко К.М., Сіроус Б.В. Особливості маркетингу підприємств ресторанного господарства. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. № 5 (67). С. 72–76.
2. Лояк Л.М. Ресторанне господарство курорту «Буковель»: кулінарні традиції та інновації. Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів: тези доповідей Всеукраїнської науково–практичної конференції, 29 березня 2019 р. Мукачево: РВВ МДУ. С. 29–32.
3. Загнибіда Р. П., Лояк Л.М. Характеристика регіональних аспектів розвитку ресторанного господарства як складової туристичної індустрії. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2016. № 1. С. 150–158.

4. Гірськолижний курорт Буковель в Карпатах URL: <http://www.hotelsbukovel.com.ua/ua/hotels-catalog/gornolyzhnyj-kurort-bukovel>

5. Середницька Л.П., Маслюк Ю.В. Сучасний стан та перспективи розвитку маркетингової діяльності закладів ресторанного господарства. Молодий вчений .2017. № 10 (50). С.750–753.

6. Гаврилюк С. П. Особливості ресторанного маркетингу в Україні. Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка». 2017. Вип. 48. С. 175–183.

7. Social media marketing [Electronic resource] // Meaning in the Cambridge Business English Dictionary. — Available at : <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/social-media-marketing>.

8. Stelzner M. Social Media Marketing Industry Report. How Marketers Are Using Social Media to Grow Their Businesses / Social Media Examiner. 2017. May 23.

9. Шпак Н.О., Литвин І.В., Томашевський М.Р. Сучасні тенденції інноваційного розвитку ресторанного бізнесу в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2016. № 858. С.179–187.

References:

1. Kramarenko K.M., Sirous B.V. Osoblyvosti marketynhu pidpriemstv restorannoho hospodarstva. Problemy systemnoho pidkholu v ekonomitsi. 2018. № 5 (67). S. 72–76.

2. Loiak L.M. Restoranne hospodarstvo kurortu «Bukovel»: kulinarni tradytsii ta innovatsii. Realii ta perspektyvy rozvytku industrii hostynnosti v umovakh in-tehratsiinykh protsesiv: tezy dopovidei Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 29 bereznia 2019 r. Mukachevo: RVV MDU. S. 29–32.

3. Zahnybida R. P., Loiak L.M. Kharakterystyka rehionalnykh aspektiv rozvytku restorannoho hospodarstva yak skladovoi turystychnoi industrii. Karpatskyi kraj. Naukovi studii z istorii, kultury, turyzmu. 2016. № 1. S. 150–158.

4. Hirskolyzhnyi kurort Bukovel v Karpatakh URL: <http://www.hotelsbukovel.com.ua/ua/hotels-catalog/gornolyzhnyj-kurort-bukovel>

5. Serednytska L.P., Masliuk Yu.V. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku marketynhovoї diialnosti zakladiv restorannoho hospodarstva. Molodyi vchenyi .2017. № 10 (50). S.750–753.

6. Havryliuk S. P. Osoblyvosti restorannoho marketynhu v Ukraini. Vcheni zapysky Universytetu «KROK». Seriia «Ekonomika». 2017. Vyp. 48. S. 175–183.

7. Social media marketing [Electronic resource] // Meaning in the Cambridge Business English Dictionary. — Available at : <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/social-media-marketing>.

8. Stelzner M. Social Media Marketing Industry Report. How Marketers Are Using Social Media to Grow Their Businesses / Social Media Examiner. — 2017. — May 23.

9. Shpak N.O., Lytvyn I.V., Tomashevskiy M.R. Suchasni tendentsii innovatsiinoho rozvytku restorannoho biznesu v Ukraini. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnikha». 2016. № 858. S.179–187.

Дані про автора

Лояк Лілія Миколаївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри готельно–ресторанної та курортної справи, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,
e-mail: lojak@ukr.net

Данные об авторе

Лояк Лілія Миколаївна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры гостинично–ресторанного и курортного дела, ДВНЗ «Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника»,
e-mail: lojak@ukr.net

Data about the author

Liliya Loyak,

PhD in Economics, associate professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
e-mail: lojak@ukr.net